

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ КВАНТОВОЙ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
В СКБ ФП АН СССР. ОБЗОР.

Любимов В.В., Перфилов В.И.

Современное развитие и совершенствование геофизических методов разведки, магнитных измерений ставит перед разработчиками всё новые задачи создания аппаратуры, обеспечивающей высокую метрологическую точность, стабильность измерений, обладающей высокой разрешающей способностью и быстродействием. Руководствуясь этими задачами СКБ физического приборостроения АН СССР в период с 1975 по 1979 гг. продолжало проводить опытно-конструкторские разработки аппаратуры серии КМ. Целью разработок явилось как усовершенствование ранее выпускаемой магнитометрической аппаратуры [5,6,7,8], так и создание принципиально новой аппаратуры, используемой в качестве высокоточного инструмента, обладающего широким диапазоном метрологических и эксплуатационных характеристик /см. таблицу I/.

В состав серии вновь разработанных квантовых магнитометров вошли:

- квантовый Т-магнитометр КМ-2У;
- квантовый дифференциальный магнитометр КМБ;
- квантовый компонентный магнитометр КМБ-4;
- магнитометрическая система КМ7.

Метрологической основой приборов серии является квантовый генератор с оптической ориентацией атомов цезия, частота колебаний которого связана с напряжённостью измеряемого магнитного поля соотношением $f = A\Gamma$, где коэффициент A определяется атомными константами рабочего вещества и составляет для атомов цезия /изотоп Cs^{133} / $3,49869$ Гц/нТ.

Приборы выполнены на базе унифицированных типовых конструкций /УТК/. Схемное и конструктивное построение узлов и блоков осуществлено посредством применения интегральных микросхем серии К155.

I. Квантовый Т-магнитометр КМ-2У.

Магнитометр предназначен для полуавтоматического измерения модуля вектора напряжённости магнитного поля Земли и является модификацией ранее выпускаемого СКБ ФП магнитометра КМ-2М [9].

Структурная схема прибора изображена на рис.1а. В состав схемы входят квантовый генератор, формирователь сигнала, измерительное устройство, кварцевые часы, устройство синхронизации и устройство вывода информации.

Для улучшения метрологических характеристик квантовый генератор прибора выполнен по схеме с перекрёстной обратной связью с двумя ячейками поглощения, однако предусмотрена возможность при

Рис. 1а Структурная схема квантового магнитометра ММ-27.

Рис. 1б Структурная схема квантового магнитометра КМБ.

Рис. 1в Структурная схема квантового магнитометра КМБ-4.

1-квантовый генератор, 2-формирователь сигнала, 3-измерительное устройство, 4-устройство синхронизации, 5-кварцевые часы, 6-устройство вывода информации, 7-вычислительное устройство, 8-блок компенсации, 9-блок ориентации, 10-устройство ориентации, 11-стабилизирующая платформа, 12-буксируемая гондола, 13-стабилизатор.

необходимости реализовать два независимых канала измерения поля. Датчики магнитометра конструктивно выполнены так, что могут поворачиваться и фиксироваться друг относительно друга на угол $\pm 45^\circ$. В приборе КМ-2У по сравнению с КМ-2М улучшена термостабилизация датчика. Обогрев ячеек поддошения квантового генератора осуществляется постоянным током в промежутках между измерениями. Управление обогревом осуществляется от измерительного устройства автоматически.

Таблица 1. Квантовые магнитометры разработки СКБ ФП АН СССР.

Название прибора	Год выпуска	Назначение	Область применения	Партия, шт.
К Ц М - I	1966-1968	T-магнитометр	И С З	10
Б Т М	1968	T-магнитометр	морской	50
М К М	1970	Компонентный T, H, Z	морской	5
К В Т	1971	T-вариометр	морской	3
К М - 2	1972	T-магнитометр	морской аэро обсерватор. полевой	30
К М - 3 "Меридиан"	1973	Компонентный T, H, Z	морской	11
К М - 2 М	1974	T-магнитометр	морской аэро обсерватор. полевой	45
К М - 5	1975	T-вариометр	морской	4
К М - 2 У	1977	T-магнитометр	морской аэро обсерватор. автомобиль	23
К М 8	1978	Дифференц. магнитометр	обсерватор. полевой	13
К М 7	1979	Компонентный T, H, Z, Y'	обсерватор.	3
К М 8 - 4	1979-1980	Компонентный T, H, Z	морской	3

В целях уменьшения аппаратурной погрешности в КМ-2У по-новому реализована схема устройства синхронизации. Частота опорного кварцевого генератора выбрана равной 1МГц, что позволило реализовать в приборе режимы измерений, представленные в таблице 2.

Аналоговый канал, в отличие от магнитометра КМ-2М, связан непосредственно с цифровым /визуальным/ каналом и обеспечивает анало-

Таблица 2.

Период измерений, с	0,02	0,2	1	2	20	60
Цена единицы счёта, нТ	10	1	1	0,1	0,01	1

говую регистрацию измерений на диаграммной ленте типовых самопишущих потенциометров в двух масштабах 1 : 1 и 1 : 10. Предусмотрена автоматическая регистрация униполярных меток времени с периодом 1, 10 и 60 мин. от кварцевых часов и оперативных меток вручную.

Устройство вывода информации прибора обеспечивает непосредственное согласование и регистрацию измеренных значений магнитного поля и времени измерений на типовой регистрирующей аппаратуре:

- телеграфном аппарате СТА-М67 в международном телеграфном коде №2 /МТК-2/;
- перфораторе ПИ-80 или ПИ-150 в двух кодах - МТК-2 или двоично-десятичном коде 1-2-4-8 /ВСД/.

Регистрация на перфораторе осуществляется, в зависимости от режима измерений магнитометра, как в непрерывном, так и в старт-стопном режиме работы. Схемное построение устройства вывода информации предусматривает возможность согласования КМ-2У с шаговым магнитофоном и работу в комплексе с аппаратурой передачи данных магнитометрии /АЛДМ/ разработки СКБ 51.

Конструктивно квантовый магнитометр КМ-2У выполнен в виде трёх блоков:

- квантовый генератор - диаметр 130 мм, длина 340 мм, вес 1,3 кг;
- формирователь сигнала - диам. 110 мм, длина 290 мм, вес 1,5 кг;
- измерительное устройство - 480 x 160 x 480 мм, вес 19 кг.

При использовании прибора в морском варианте исполнения применяется немагнитная гондола, которая в комплекте с кабель-буксиром обеспечивает эксплуатацию прибора практически на всех судах морского флота при скорости буксировки - до 17 узлов, волнении моря - до 7 баллов и максимальной глубине погружения - до 300 м.

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220 В $\pm$ 10% или от источника постоянного тока напряжением 27 В $\pm$ 10%. Основные метрологические и эксплуатационные характеристики магнитометра КМ-2У приведены в таблице 3. Для сравнения здесь представлены параметры ранее выпускаемых СКБ 51 квантовых Т-магнитометров.

2. Квантовый дифференциальный магнитометр КМЗ.

Прибор предназначен для полуавтоматического измерения модуля

Модульные квантовые магнитометры СКБ ФИ АН СССР. Таблица 3.

Название прибора		КМ-1	БТМ	КМ-2	КМ-2М	КМ-2У
Диапазон измерения, мкТ		15 + 65	15 + 70		15 + 100	
Максим. погрешность в диапазоне, нТ		± 10	± 5	± 7	± 10	± 5
Цена единицы счёта, нТ		± 2	± 1		1 0,1 0,01	10 1 0,1 0,01
Девизия, нТ не более		Входит в максим. погрешн.	± 30	± 10		± 5
Максим. скорость измерения, нм/с		1		3		50
Размер ячейки поглощения, мм		50 x 70	40 x 60	25 x 25		
Потребляемая мощность, Вт		20	70	75	70	65
Элементная база		Электронные лампы, транзисторы		Интегральные микросхемы		
				серия 211	серия 217	серия 155
Вес, кг	бортовая часть	10	22	18		19
	буксируемая часть	-	32	24	26	37
Ориентац. х-ка датчика в плоскости магнитного меридиана		Две "мёртвые зоны" ± 15° экваториальные		Четыре "мёртвые зоны" ± 15° полярные и экваториальные		
Регистрирующая аппаратура		Бортовое ЗУ	ПС, ЦМ	ПС, ЦМ, СТА	ПС, ПЛ, СТА, МАГ	ПС, ПЛ, СТА, МАГ, АЦМ
Выходные параметры регистратора		Двоично-восьмеричный код	ВСД	МТК-2		ВСД, МТК-2
		6 каналов телеметрии	5 разрядов			

напряжённости геомагнитного поля и разности полей между двумя датчиками. Конструкция прибора обеспечивает размещение датчиков на жёсткой базе длиной 1,8 м., а также разнесение их на любое расстояние в пределах до 200 м. Структурная схема ЛМЭ представлена на рис. 16. Прибор содержит два идентичных магнитометрических канала, включающих в себя квантовый генератор, формирователь сигнала, измерительное устройство; канал вычисления разности, устройство синхронизации, кварцевые часы и устройство вывода информации.

Измерение входного сигнала в каждом магнитометрическом канале осуществляется методом измерения незавершённой части периода [4]. Код, соответствующий значениям поля, зафиксированный этими каналами поступает на вычислительное устройство, которое определяет величину и знак разности поля между ними. Вычислительное устройство выполнено по схеме досчёта чисел до совпадения с выборкой минимального времени определения разности. Источником опорной частоты в приборе является кварцевый генератор с номинальной частотой 20 МГц, относительная нестабильность которой за секунду составляет 10^{-7} .

Устройство синхронизации осуществляет выбор режимов измерений при помощи переключателей, расположенных на передней панели прибора. Режимы работы прибора представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Период измерений, с	0,01	0,02	0,1	0,2	1	10
Цена единицы счёта, нТ	1	1	1	1	1	1
			0,1	0,1	0,1	0,1
					0,01	0,01
						0,001

Устройство вывода информации обеспечивает регистрацию измеренных данных на перфораторе ПЛ-150 в трёх кодах - УТК-2, ВСД и КОИ-7. Предусмотрена возможность согласования прибора с АЦМ. Схемное построение устройства вывода информации позволяет регистрировать одновременно все пять информационных каналов /2 канала измеряемого поля, канал разности, время измерений и внешнюю информацию/ и осуществлять необходимый выбор каналов раздельно. Кроме того, предусмотрено автоматическое или ручное сокращение разрядов регистрируемой информации.

Аналоговый канал прибора обеспечивает регистрацию измерений двух магнитометрических каналов в масштабе 1 : 1 и канала разности в масштабах 1 : 1 и 1 : 10 на диаграммной ленте типовых самопишущих потенциометров. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 220 В $\pm$ 10%, частотой 50 Гц или от источника постоян-

ного тока напряжением $27 \text{ В} \pm 10\%$. Потребляемая мощность 150 Вт.

Конструктивно прибор выполнен в виде двух одинаковых блоков: устройства измерительного и устройства вычислительного, габаритные размеры которых $160 \times 460 \times 480 \text{ мм}$, а общий вес вместе с датчиками и треногами составляет 80 кг. Основные технические характеристики квантового дифференциального магнитометра КМЗ представлены в таблице 5.

Таблица 5.

Динамический диапазон прибора при измерении модуля напряжённости поля, нТ	15000 - 70000
Динамический диапазон прибора при измерении разности полей, нТ	θ - 50000
Основная погрешность прибора в диапазоне 30000 - 70000 нТ	$\pm 3 \text{ нТ} + 0,5 \text{ ед.счёта}$
в диапазоне 15000 - 30000 нТ	$\pm 5 \text{ нТ} + 0,5 \text{ ед.счёта}$

Квантовый магнитометр КМЗ в совокупности с датчиками КМ-2У хорошо зарекомендовал себя при проведении работ по измерению градиента в условиях морской магнитной съёмки [3].

3. Квантовый компонентный магнитометр КМЗ-4.

Магнитометр предназначен для измерения модуля вектора напряжённости магнитного поля Земли T , вертикальной и горизонтальной составляющих в условиях морской магнитной съёмки. Прибор является модификацией ранее выпускаемого СКБ ИИ магнитометра КМ-3 "Меридиан" [8]. Измерение составляющих поля H и Z осуществляется с помощью кольцевой системы компенсации, ориентированной и стабилизированной по вертикали, что позволяет реализовать два метода измерений - метод дополнения /метод трёх модулей/ и метод компенсации неизмеряемой составляющей. Измерение вертикальной составляющей Z методом дополнения сводится к измерению трёх модулей T , T_1 , T_2 и вычислению Z и H по известным формулам [5, 8]. При измерении горизонтальной составляющей H методом компенсации, с помощью кольцевой системы создаётся вертикальное поле, равное по величине и обратное по направлению неизмеряемой составляющей Z , компенсация которой осуществляется вручную, при этом промежуток времени Δt , по истечении которого необходимо контролировать или изменять величину компенсирующего поля [1] определяется из выражения:

$$\Delta t = \frac{\sqrt{2Z \cdot \delta}}{G \cdot V} \quad [\text{час}] ,$$

где δ - погрешность измерений, в нТ; G - градиент изменения по-

ля, нТ/милю; V - средняя скорость буксировки, в узлах.

На рис. 48 представлена структурная схема магнитометра КМЗ-4. В состав схемы входят: датчик, колечная система, формирователь сигнала, стабилизирующая платформа, устройство ориентации, буксируемая гондола со стабилизатором, измерительное устройство, кварцевые часы, блок ориентации, блок компенсации и устройство вывода информации. Датчик магнитометра выполнен по однокамерной схеме с самовозбуждением и расположен в центре колечной системы, представляющей собой физический маятник на кардановом подвесе, выполненной в виде сферы, на поверхности которой намотана шестиколечная обмотка токовой компенсации. Для уменьшения влияния продольных ускорений при буксировке, колечная система помещена в стабилизирующую платформу, заполненную демпфирующей жидкостью.

Конструкция буксируемой гондолы позволяет осуществлять буксировку в двух вариантах: со свинцовым грузом на кронштейне - для малых глубин /до 20 м/ и волнении моря до 2 баллов, со специальным стабилизатором - во всех остальных случаях.

Блок ориентации осуществляет полуавтоматический разворот датчика, расположенного в буксируемой гондоле, в случае ухудшения сигнала, при помощи исполнительного двигателя.

Измерительное устройство обеспечивает выбор метода измерения составляющих и режима регистрации измеренных значений поля при помощи переключателей, установленных на передней панели. Программа работы измерительного устройства КМЗ-4, в отличие от КМЗ-3, построена так, что время измерения модуля вектора геомагнитного поля T уменьшено до 0,28 с и, следовательно, уменьшен общий цикл времени измерения составляющих. Устройство вывода информации обеспечивает согласование и регистрацию измеренных составляющих на типовой регистрирующей аппаратуре и во многом похоже на аналогичное устройство магнитометра КМЗ.

Основной отличительной особенностью прибора является наличие вращения колечной системы с целью уменьшения погрешности ориентации и, как результат этого, уменьшения погрешности измерения составляющих; уменьшено и число каналов связи бортовой части прибора с буксируемой.

Конструктивно все блоки бортовой аппаратуры размещены в стойке, имеющей габаритные размеры 592 x 848 x 700 мм. Питание магнитометра осуществляется от сети переменного тока 220 В $\pm$ 10% и частотой 50 Гц. Основные характеристики квантового компонентного магнитометра КМЗ-4 представлены в таблице 6. Макет прибора в 1978 г. успешно прошёл испытания в условиях морской магнитной съёмки [2], которые подтвердили высокую надёжность работы его схем.

Компонентные квантовые магнитометры СКБ АИ АН СССР. Таблица 6.

Название прибора		М К М	К М - 3	К М 3 - 4	К М 7
Назначение		Морской			Обсерватор
Метод измерения компонент		Метод дополнения и метод компенсации			Метод компенсации
Диапазон измерения компонент, мкТ	T	20 + 70	20 + 70	10 + 100	15 + 70
	H	0 + 40	10 + 40	0 + 42	15 + 70
	Z	0 + 70	20 + 70	0 + 60	15 + 70
Погрешность измерения при эксплуатации, нТ	T	± 10			± 1
	H	± 50			± 2
	Z	± 50			± 3
Период измерения, с		2; 5; 10; 30; 60	0,5; 1; 15; 30; 60	1; 30; 60	0,01; 0,02; 0,1; 0,2; 1; 10
Цена единицы счёта, нТ		± 1			1; 0,1; 0,01
Элементная база		Транзисторы	Интегральные микросхемы		
			серия К217	серия К155	серия К155
Потребляемая мощность, Вт		150	105	150	1000
Регистрирующая аппаратура		ПС, СТА	ПС, Спец-процессор "Меридиан"	ПС, ПЛ, СТА, АЦДМ, "Видеотон"	ПС, ПЛ, МАГ, УВХ М400
Вес, кг	бортовая часть	22	18	94	
	буксируемая часть	90	65	80 110	

4. Магнитометрическая система КМ7.

Магнитометрическая система КМ7 предназначена для измерения модуля вектора напряжённости геомагнитного поля T , его вертикальной Z и горизонтальной H составляющих, а также горизонтальной составляющей Y' , характеризующей вариации склонения поля D , в условиях стандартной магнитной обсерватории. Структурная схема магнитометрической системы КМ7 представлена на рис.2. В состав системы входят: магнитометр свободной прецессии, четыре квантовых магнитометра, синхронизирующее устройство, система сбора и обработки данных.

Магнитометр свободной прецессии в сочетании с ортогональной сис-

МАГНИТОМЕТР
СВОБОДНОМ ПРОЦЕССУМ

МАГНИТОМЕТРЫ С ОПТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ АТОМОВ ЦЕЗИЯ

Рис.2 Структурная схема магнитометрической системы КМ7.
 1-датчик, 2-формирователь сигнала, 3-измерительное устройство, 4-процессор, 5-преобразователь код-ток, 6-источник компенсации, 7-колечная система, 8-синхронизирующее устройство.

темой колеи компенсации обеспечивает опорные измерения модуля вектора напряжённости поля T и составляющих H и Z . Измерение составляющих H и Z осуществляется методами компенсации, причём полный цикл компенсации и измерения отдельных составляющих поля магнитометром свободной прецессии распределён последовательно во времени, тогда как квантовые магнитометры обеспечивают одновременное измерение всех составляющих поля [10].

Компенсация неизмеряемой составляющей поля осуществляется от двух источников тока. Первый /постоянный/ источник компенсирует стационарную часть поля. Второй источник компенсации, в качестве которого используется преобразователь код-ток соответствующего магнитометра с оптической накачкой, обеспечивает автоматическую компенсацию переменной части поля в пределах динамического диапазона.

Измерительное устройство магнитометра свободной прецессии обеспечивает: формирование кода измеренных данных и его передачу на устройство вывода информации, визуальный отсчёт измеренных данных на табло, аналоговую регистрацию данных на диаграммной ленте тиловых самопишущих потенциометров.

Измерения T , H , Z , Y' с высоким быстродействием осуществляется с помощью четырёх идентичных квантовых магнитометров. Датчики этих магнитометров, за исключением канала T , размещены в центре колечных систем компенсации, питание которых, так же как и в канале магнитометра свободной прецессии, осуществляется от двух источников. Датчик магнитометра в канале измерения вариаций склонения D размещён в центре ортогональной системы колец компенсации. Значение Y' , измеренное каналом в этих условиях, позволяет рассчитать склонение поля D и его вариации ΔD в соответствии с уравнением:

$$D = D_0 + \Delta D = D_0 + \beta - \arcs \cos \frac{Y'}{H}$$

где D_0 - базисное значение склонения в данной магнитной обсерватории, β - постоянный /фиксированный/ угол между направлением D_0 и Y' .

Датчики квантовых магнитометров выполнены по однокамерной схеме с самовозбуждением и как по конструкции, так и по основным характеристикам являются аналогичными датчикам магнитометра КМВ. Для обеспечения стабильности и повышения точности их работы приняты меры к стабилизации температурного режима ячеек поглощения.

Измерительные устройства квантовых магнитометров системы выполнены на базе измерительного устройства КМВ и реализуют аналогичные режимы измерений. Основная их задача - измерения короткопериодных вариаций по всем составляющим геомагнитного поля. Осреднение результатов измерений осуществляется при помощи процессоров, реализующих коэффициент осреднения от 1 до 1000 как по цене единицы счё-

та, так и по быстрдействию.

В качестве преобразователей код-ток в КМ7 используются стандартные цифро-аналоговые преобразователи типа Ф723/2.

Непосредственное сопряжение магнитометрической системы с типовой аппаратурой регистрации данных осуществляется с помощью устройства вывода информации. Для представления алфавитно-цифровой информации и обмена информацией с ЭЦМ используется стандартный код КОИ-7.

Питание системы осуществляется от сети переменного тока 220 В $\pm$ 10%, частотой 50 Гц.

Конструктивно измерительная и регистрирующая часть выполнены в трёх стойках размерами 600 x 1600 x 650 мм. Основные технические характеристики КМ7 представлены в таблице 6.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. АЛЕКСЕЕВ Г.В. "Исследование погрешности морских измерений компонент в плоскости магнитного меридиана квантовыми магнитометрами на гировертикали". Диссертация на соиск.уч.степени к.т.н. ИЗМИРАН, 1972.
2. БЕЛНОВ И.И., ПЕРФИЛОВ В.И. и др. "Компонентная геомагнитная съёмка в 21 рейсе нис "Дмитрий Менделеев". В сб. "Фундаментальные проблемы морских электромагнитных исследований". В печати.
3. ГОРДИН В.М., ЛЕВИМОВ В.В., ПОКОВ А.Г. "Опыт работы с квантовым дифференциальным магнитометром КМБ в условиях морской магнитной съёмки". В сб. "Фундаментальные проблемы морских электромагнитных исследований". В печати.
4. ИВАНИЦА А.И., ФАСТОВСКИЙ У.В. "Квантовый дифференциальный магнитометр КМБ". В сб. "Геомагнитное приборостроение". Изд. "Наука". Москва, 1977. стр.16.
5. КРАСИЛЬНИКОВ А.И., ЛЕВИМОВ В.В. и др. "Квантовые магнитометры разработки СББ АП АН СССР". В сб. "Анализ пространственно-временной структуры геомагнитного поля". Изд. "Наука". Москва, 1975. стр.248.
6. Проспект Специального конструкторского бюро физического приборостроения ИЗМИРАН СССР. "Квантовые магнитометры". Москва, 1971.
7. Проспект Специального конструкторского бюро физического приборостроения ИЗМИРАН СССР. "Квантовый магнитометр КМ-2". Москва, 1974.
8. Проспект Специального конструкторского бюро физического приборостроения ИЗМИРАН СССР. "Компонентный квантовый магнитометр КМ-3 "Меридиан". Москва, 1974.
9. Проспект Специального конструкторского бюро физического приборостроения АН СССР. "Магнитные приборы". Ленинград, 1978.
10. ФАСТОВСКИЙ У.В., КЛИМЕНКО Г.П. "Квантовый компонентный магнитометр". Авт. свид. № 411416. кл. G 01 V 3/00.